

**UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA TARBIYA FANINI O’QITISHNING
SAMARALI ASOSLARI**

Xorazm viloyati Xiva shahar

9-son maktabining Tarbiya fani o'qituvchisi

Sardarova Nilufar Zokirovna

Xorazm viloyati Xiva shahar

11-son maktabining Tarbiya fani o'qituvchisi

Djumaniyazov Boburjon Shavkat o'g'li

Annotatsiya: *Har qanday fan maktab ta'limida muhim ahamiyat kasb etadi. Shularni etiborga olgan holda tarbiya fani boshqa fanlarni o'qitishga asos bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Maqolada tarbiya fanini o'qitish metodikasi haqida mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *intellektual, kompyuter, texnologiya, innovatsion.*

Istiqlol g'oyalari asosida ta'lim muassasalarida tarbiya fanini bosqichma-bosqich joriy etish xalqimiz ma'naviyatining yorqin uchqunlarini, tarbiyaviy ko'rsatmalarini odamlar ongi va tafakkurida tub burilishlar yasash, har qanday islohotlarni fuqarolar ongi, tafakkuri va qalbi orqali o'tkazish lozimigini anglatdi.

Tarbiya fani orqali odamlarning ko'hna o'tmishga, boy tariximizga, ma'naviytarbiyaviy meroslarimizga bo'lgan munosobatini yangilash orqali asta-sekinlik bilan ularni ma'rifatli, komil inson qilib voyaga yetkazish mumkin.

Shaxs shakllanishiga katta hissa qo‘shayotgan pedagoglarning kasbiy va pedagogik mahoratini doimiy ravishda o‘tib borishi, o‘qitishning interfaol usullari bo‘yicha kasbiy bilimlari, malaka va ko‘nikmalari muntazam ravishda yangilanib borilishini ta‘minlashga erishiladi. Keyingi paytlarda chetdan kirib kelayotgan ahloqsizlik, behayolik, zo‘ravonlik g‘oyalari, bir so‘z bilan aytganda, ma‘naviy tubanliklar haqida ko‘p gapirilmoqda, bunga sabab asosan internet deyilmoqda. Internet tarmog‘i orqali yoshlarimiz dunyodagi har qanday ma‘lumotni tezlikda o‘zlashtirib olishmoqda. Shu bilan birga, internet yoshlarimiz ongini zaharlovchi vosita hamdir. Internet orqali missionerlik, ekstrimizm, zo‘ravonlikka undovchi ma‘lumotlar ko‘payib bormoqda. Bu esa yoshlarimiz ongiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. Bunga qarshi yangi innovatsion vositalardan foydalanish, internetning o‘zida shunday oqimlar ta‘siriga tushib qolgan, zararli odatlarga o‘rgangan yoshlarning ayanchli taqdirlari haqida turli videofilmlar, ko‘rsatuvlar namoyish qilish, ularning ongiga ta‘sir etish yo‘llarini izlab topmoq lozim. Axir, yoshlar o‘zo‘zidan buzg‘unchi, ahloqsiz yoki jinoyatchi bo‘lib qolmaydiku?! Bu eng avvalo, uning oilasidagi ma‘naviy muhit, ota-ona e‘tibori, ularning o‘z farzandlari taqdiriga qanchalik kuyunishiga bog‘liq. Insonni turli xil ma‘naviy tahdid va yot g‘oyalar ta‘siridan asraydigan asosiy omil-mustaqil fikr va mustahkam iroda. Bu esa asosan oilada shakllanadi. Oila esa jamiyatning bir bo‘lagidir. Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu saodati, ularning yorug‘ kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Lekin baxt-saodat faqat boylik, mol-mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e‘tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning katta boyligidir. Yoshlarning turli yot oqimlar ta‘siriga tushishi va oqibatda jinoyat sodir etishini oldini olish maqsadida barcha ta‘lim muassasalarida targ‘ibot va tashviqot ishlari olib borilishini kuchaytirilishi, soha mutaxassislari giyohvandlik,

kashandalik va alkogolizm singari insonga ham ruhan, ham jismonan zarar yetkazuvchi illatlarning salbiy oqibatlari haqida ma'ruza qilishlari, qolaversa, uchrashuvlarda ular domiga tushib, hayotini barbod qilgan yoshlar, ularning achchiq qismati haqida videofilmlar namoyish etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, yoshlar zamon bilan hamnafas yurishlari, dunyodagi voqealar, xabarlar hamda yangiliklardan xabardor bo'lishlari maqsadga muvofiqdir. Lekin internet tizimlaridan to'g'ri maqsadda foydalanishni, internet yoshlarimizni ongini buzuvchi vositaga aylanib qolmasligini ta'minlash kerak. Vatanimiz kelajagi yoshlar qo'lida, ularning komil shaxs bo'lib yetishishlari uchun yurtimizda barcha sharoitlar yaratilgan davrda ularni sog'lom fikr, mustahkam iroda va kuchli bilim egasi qilib tarbiyalash pedagog oldiga qo'yilgan oliy vazifadir.

Xulosa. Ta'lim tizimini qayta qurish hozirgi zamon bosqichida rivojlangan davlatlar darajasida O'zbekistonning ilg'or ilmiy texnik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan rivoj topishini ta'minlashga loyiq yuksak ma'naviy-madaniy va axloqiy sifatlarga ega chuqur bilimli, iqtidorli, talabchan va tashkilotchi, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni talab etadi. Shu bois respublikamizda ta'lim tizimida qator islohotlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. – T.: TDPU. 2010. 52.b.
2. Yagudayev B. Ya. Ajoyib sonlar olamida.— Toshkent: “O'qituvchi”, 1979.